

Республикамизда мавжуд навсиз тутзорларни навли тутзорларга пайванд йўли билан алмаштириш

Д.Содиқов, қ.х.ф.б.ф.д., (PhD) к.и.х. Ипакчилик ИТИ
Т.Бегматов, қ.х.ф.б.ф.д., (PhD) Ипакчилик ИТИ
Х.Джабборов катта илмий ходим Ипакчилик ИТИ

Аннотация

Ушбу мақолада, тут ипак куртининг озуқа базасини янада ошириш учун, ўзбек ва япон олимлари томонидан навли тут кўчатларини пайвандлаш йўли билан кўпайтиришнинг турли усулларини синаш ва энг самарали усулини аниқлаш бўйича ўтказилган тажриба натижалари баён этилган.

Аннотация

В данной статье представлены результаты совместного изучения различных способов получения саженцев сортовой шелковицы путём прививки с целью определения эффективного способа.

Annotation

The article presents the results of a joint study of various methods of obtaining varietal mulberry seedlings by grafting in order to determine an effective method.

Калит сўзи: ипак курти, озуқа, қаламча, илдиз, навли кўчатлар, пайвандлаш, илдиз пайванд.

Ключевое слово: тутовый шелкопряд, корм, черенки, корни, саженцы сортов, прививка, прививка корней.

Keyword: silkworm, food, cuttings, roots, variety seedlings, grafting, root grafting.

Кириш. Сўнгги йилларда ҳукуматимиз томонидан ипакчилик соҳасига катта эътибор берилмоқда, хусусан 2024-йил 3-майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-72 сонли “Пилла етиштириш ва ипакчилик соҳасида бозор механизмларини жорий қилишни жадаллаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар” тўғрисидаги фармони эълон қилинди. Фармонда пилла етиштириш ва ипакчилик соҳасида инвестиция муҳитини янада яхшилаш, хом-ашё базасини кенгайтириш ҳамда ипак курти уруғи ҳажмларини кескин кўпайтириш, пилла етиштирувчиларни қўллаб-қувватлаш ва янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш орқали соҳадаги бандликни икки бараварга ошириш, шунингдек, бозор механизмларини жорий қилиш ишларини жадаллаштириш мақсадида, 2024-2027 йиллар давомида:

- тутзорлар ер майдони 160 минг гектарга, дала четларидаги якка қатор экилган тут дарахтлари сони 500 миллионга;
- республикада ипак қурти уруғига бўлган эҳтиёжни маҳаллийлаштириш даражаси 80 фоизга;
- республикада ишлаб чиқариладиган хом ипак сифати 5A классга ҳамда уни қайта ишлаш даражаси 75 фоизга етказиш бўйича топшириқлар берилди.

Шундан келиб чиқиб, олимлар олдидаги асосий вазифа, тут дарахти барглари озуқавий сифатлари ва тўйимлилиги юқори бўлган янги тут навларини яратиш ҳамда кенг жорий этиш йўли билан пилла ҳосилдорлигини оширишдак муҳим талаблар қўйилди.

Ҳозирги кунда республикамиздаги мавжуд тут плантацияларининг асосий қисмини навсиз дурагай тутлар ташкил этади. Бу дурагай тут кўчатларини пайванд йўли билан навли тут кўчатларига айлантириш мумкин. Бунинг учун эса, Ипакчилик илмий-тадқиқот институтидаги районлаштирилган тут навлардан фойдаланиш имконияти мавжуд.

Ипакчилик илмий тадқиқот институти олимлари, Япония давлати олимлари билан биргаликда Ипакчилик соҳасини ривожланириш устида турли хил илмий изланишлар олиб бормоқдалар хусусан, Токио қишлоқ хўжалиги ва технолоия университети профессори Акио Коямо жаноблари билан биргаликда, тут кўчатини қаламчалардан кўпайтириш, тут қаламчаларини илдизга пайванд қилиш каби турли хил тажрибалар олиб борилди. Япониялик профессор Акио Коямони фикрича, тут дарахтларини асосан илдиз пайванд йўли билан навли кўчатлар кўпайтирилса мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки икки йил давомида пайванд қилиш йўллари олдига ҳар хил усуллари синаб кўриб, *илдиз пайванд* усули самарали эканлигини кўрсатди.

Баҳорги илдиз

пайвандлаш жараёни

Мисол учун тут дарахти танасига қаламча пайванд ёки куртак пайванд қилганда, йиллар ўтиши билан тут барглари ипак қуртини боқиш мавсумларида

кесилганда, пайванд қилинган яъни уланган жой остидан кесилганда, навли тут дарахти навсиз бўлиб қолади. Агар тут кўчати илдизга пайванд қилинган бўлса, тут дарахтини илдизига тақаб кесилган ҳолатда ҳам навли тут кўчати ўз хусуситини сақлаб қолади.

Илдиз пайванд қилиш учун босқичма-босқич олиб бориладиган ишлар:

1. Илдиз пайванд учун эрта баҳорда навли тут дарахтарининг бир йиллик новдалари олиниб, $+3+5^{\circ}\text{C}$ ҳароратда музлаткичда (апрел, май ойларигача) сақланади.

Қаламча олишга тайёрланган тут плантациялари

Ажратилган пайвандустлар

2. Баҳор келиши билан илдиз пайванд қилиш учун 1-1,5 йиллик тут кўчатларини илдизи танлаб олинади.

Илдизидан фойдаланиш учун кўчат

илдизини пайвандга тайёрлаш

Тут новдасидан икки куртакли

қаламча тайёрлаш

Тут

Тайёрланган навли қаламчалар ва танлаб олинган илбизлар олиниб, пайванд ишлари олиб борилади. Бунинг учун қайчи ёрдамида танлаб олинган илбиз буғзидан пастроғидан кесилади.

Баҳор келиши билан олинган тут қаламчалари икки куртакли қилиб кесилади. Бунда юқори қисми куртакка тақалиб, пасти қисми иккинчи куртакдан 2-3 см пастдан кесилади. Шу билан биргаликда танланган илбизлар ҳам ҳар бири алоҳида олиниб, илбиз буғзи пастидан кесилиб тайёрланади.

Қаламча ва илбизларни юқоридаги расмда кўрсатилгандек, 30-35 градус бурчак остида учли қилиб кесилади. Кесилган қаламча ва илбизларни бир-бирига маҳкам қилиб уланади. Тайёр бўлган илбиз пайвандларни 20 донасини бир қилиб маҳкам боғланиб, бир ҳафта давомида 25-30 °C ҳароратда сақланади.

Тайёрланган пайвандларни ёғоч қириндиси (апелка), қипиқ ёки тоғ қум билан кўмилган холати

Сақланга қаламчалар куртаклари кўкариши билан олдиндан тайёрлаб қўйилган очик майдонга экилади.

Кўкарган илдиз пайвандни очик майдонга экиш

Илдиз пайвандларни очик майдонга экиш учун олдиндан тайёрлаб қўйилган яъни хайдалиб, чизел қилиниб, эгатлари олинган майдонга экилади. Илдиз пайвандларни экиш олдиндан тайёрланган ер майдонидаги ариқларни кетмон билан қайта очиб, илдиз пайвандларни орасини 10-12 см ораликда секин қия қилиб, ётқизиб чиқилади ва устидан тупроқ билан кўмилади. Кўмиш жараёнида эҳтиётлик билан илдиз остидаги куртаги ҳам биргаликда кўмилади. Кўмилган илдиз пайвандларни вақти-вақти билан суғориб туриш, илдиз пайванд қилинган кўчатларни кўкариб кетишига ва ривожланишига ёрдам беради.

Хулоса

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак юқоридаги жараёнлар босқичма-босқич, ўз вақтида амалга оширилса, олинадиган борг ҳосили сифатли ва баракали бўлади.

Ушбу усулдан ишлаб чиқаришда фойдаланилса, ипак куртлари озукаси учун олинадиган барг ҳосили юқори ва сифатли бўлади. Шу билан бир қаторда пилла ҳосилига ҳам ижобий таъсир қилади.

Яна шуни ҳам алоҳида такидлаб ўтиш жоизки, пайванд қилиш учун навли тут кўчатларидан фойдаланиш керак. Бунинг учун эса, Ипакчилик илмий тадқиқот институтида ташкил қилинган *“Тут навлари жаҳон коллекция”*сидаги тут навларидан фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаев У.А.-Тутчилик, Тошкент-1991 й.
2. Раҳманбердиев К.Р., Абдуллаев У.А.-Тутчилик, Тошкент-1962 й.
3. Джураев М.Д. - «Тутнинг жаҳон коллекцияси таркибига кирган навлар, шакллар ва дурагайларни сақлаш, тўлдириш, уларни ўрганиш ҳамда морфофизиологик белгилари бўйича паспортлаштириш». (ноёб объектларни II-ўналиши бўйича ҳисоботлар. Тошкент, ЎЗИИТИ ҳисоботлари, 2008-2010 йй).
4. Жўраев М., Ўзбекистон республикасида ташкил этилган тут навлари жаҳон коллекцияси таркибига кирувчи нав, шакл ва дурагай тутлар тавсифи. ЎЗРФААК босмоҳона. Тошкент, 2010.
5. Қўчқоров Ў., Огурцов К.- Шотут ва Балхи-тут, Тошкент «Мехнат» 1989 г.
6. Фёдоров А.И. - Японская шелковица в Средней Азии. Сб. «Субтропические культуры в Средней Азии» Госиздат -Ташкент – 1935 г.
7. Федоров А.И. Тутоводство. М., Государственное изд-во сельскохозяйственной литературы. 1954.
8. Кучкаров У. Получение межлинейных гибридов шелковицы с применением инбредных линий, ж. “Шелк”, №1, 1974.
9. Ў.Қўчқоров, Д.И.Холматов Услубномасидан, ҳамда тут селекцияси ва агротехникаси бўйича методик қўлланмалардан фойдаланилади.– Тошкент – 2007 й.
10. Раҳманбердиев К.Р., Мухамеджанова Ш. «Тут селекцияси» Ташкент-Мехнат - 1988 й.